

**IQTISODIY FAOLIYATNI SAMARALI BOSHQARISH VA VAQTNI
OPTIMAL TARZDA TAQSIMLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH.**

Yo'ldiyeva Shaxloxon Obidjon qizi

Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Anotatsiya: Ta'lim va tarbiya masalalari har bir davrning eng asosiy mavzularidan va izlanishlarga sabab bo'luvchi yetakchi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy tarbiya va vaqt tarbiyasini o'z o'rnida bolalarga tushunarli va mukammal tartibda tushuntirib berish esa, tarbiyaning kamolot cho'qqisiga chiqishida oldingi o'rinlarda turuvchi muhim elementlardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Iqtisod, vaqt, tejamkorlik, ishbilarmonlik, tadbirkorlikni, tashabbuskorlik, iqtisodiy hisob-kitob, ta'lim-tarbiya, **bo'sh vaqt**, mehnat, milliy boylik.

**ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ОПТИМАЛЬНО
РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ.**

Ёлчиева Шахлохон Обиджоновна.

Докторант Ферганского государственного университета

Аннотация: Вопросы воспитания и обучения являются одной из основных тем каждого периода и одним из ведущих направлений, вызывающих исследования. Объяснение детям экономического воспитания и временного воспитания в понятном и совершенном порядке считается совершенным образованием. Из важных элементов, которые стоят на переднем плане в его развитии.

Ключевые слова: Экономика, время, бережливость, предпринимательство, предпринимательство, инициатива, экономический учет, образование, свободное время, труд, национальное богатство.

**EFFECTIVE MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY AND
DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO DISTRIBUTE TIME IN AN
OPTIMAL WAY.**

Yolchiyeva Shahlokhan.

Doctoral student of Fergana State University

Annotation. The issues of education and training are one of the main topics of every period and one of the leading directions that cause research. Explaining economic education and time education to children in an understandable and perfect order is the perfect education. It is considered one of the important elements that stand in the forefront in its development.

Key words: Economy, time, thrift, entrepreneurship, entrepreneurship, initiative, economic accounting, education, free time, labor, national wealth.

Kirish. Inson o‘z kamoloti davomida turli yo‘nalishda tarbiyalanadi. Ular ma’naviy, ma’rifiy, ekologik, vatanparvarlik, huquqiy, mehnatsevarlik, fuqarolik, estetik, jismoniy va iqtisodiy tarbiya kabi yo‘nalishlarda joriy etilgan. Ular ichidan iqtisodiy tarbiya bo‘ljak mutaxassislarni jamiyat va davlat, qolaversa, oiladagi jarayonlarga ongli munosabatini shakllantirish bilan birgalikda, tejamkorlikni, isrofgarchilikka nafratni, ishbilarmonlikni, tadbirkorlikni, tashabbuskorlik, iqtisodiy hisob- kitob va shu kabi iqtisodiy jihatlarni qamrab oluvchi insoniy fazilatlarni yuksaltirishga xizmat qiluvchi tarbiyaviy asosdir. Demak, iqtisodiy tarbiya insonning ham ma’naviy jihatdan, ham moddiy jihatdan yuksaklik sari sa’y-harakatlarini ta’minlashdan iborat. Barkamol avlodni tejamkorlik ruhida tarbiyalashda iqtisodiy tarbiyaning ahamiyati beqiyos. Kam mehnat sarflab, ko‘proq (yaxshiroq) natijani

qo'lga kiritish ushbu sohadagi optimal variant hisoblanadi. Iqtisodiy tarbiya bolalarning tevarak-atrofdagi muhitni, muayyan buyumlarni anglab, ularni avaylab-asrash va bilib olishning mustahkam vositasi bo'lib, ularga nazariy bilimlarni qo'llash imkoniyatini yaratib beradi va ularning ongini hissiy tasavvurlar bilan boyitadi.

Iqtisod-bu hayot. Bolalarga iqtisodiy ma'lumotlar berish orqali inson hayoti haqidagi tasavvurlarni rivojlantirish, moddiy ehtiyojlar tabiiy ehtiyojlar ekanligi, ularning zarurligi, ehtiyojning inson hayotidagi ahamiyati, uning moddiy ko'rinishi (masalan, o'qituvchi va shifokor), inson o'zi yashash uchun moddiy ehtiyojini qondirish jarayoni, yashash uchun shart-sharoitlarni qay tartibda tashkillashni o'rgatib borish zarur.

Iqtisodiy tarbiyaning dastlabki bosqichlari uzoq tarixga ega. Ular kishilik jamiyati taraqqiyotiga mos ravishda takomillashib kelavergan. Iqtisodiy tarbiyaga tegishli ma'lumotlarni ilohiy kitob - Qur'oni Karimda va muqaddas kitob - Hadisi sharif hamda "Avesto" bitiklarida ham topish mumkin. Iqtisodiy tarbiya Sharq mutafakkirlarining asarlarida ham bayon etib kelingan. Jumladan, Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy asarlarida qozixonada meros va uni taqsimlash bo'yicha alohida xodim faoliyat ko'rsatishi qayd etilgan. Ular shubhasiz qozixonadagi iqtisodiy muammolar yechimlarini hal etish uchun jalb etilgan. Bu borada Farobiyning "Inson o'z mablag'ini sarflashni bilishi kerak. Pul sarflashda qizg'anchilik qilish xasislikka olib keladi. Pullarni rejasiz ishlatish esa insonni beboshlikka etaklaydi", degan fikri o'rinidir.

Iqtisodiy bilimlarni yaxshiroq tushunishlari uchun bolalarni quyida ko'rsatilgan iqtisodiy bilimlar bilan bosqichma bosqich tanishtirib borish zarur

Iqtisodiyotning mohiyatini anglatish orqali inson iqtisodiy qudratining oila va davlat iqtisodiy qudratini yuksaltirishdagi ahamiyatini yoritish;

- Inson mehnati hamda mehnat mahsuli bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlarni qadrlash, asrab-avaylash;
- tejamkorlik, ishbilarmonlikka muhabbatni uyg'otish;
- tejamkorlik va boylikni ijtimoiy burch sifatida qarash;
- iqtisodiy faoliyatni tashkil etishga ongli munosabatni tarbiyalash;

- iqtisodiyotni ilmiy asosda tashkil etish;
- oila budjeti va moddiy boyliklar haqidagi bilimlarni yuksaltirish;
- moddiy va ma'naviy boyliklar haqida tasavvurlar shakllantirish;
- milliy boyliklar haqida tasavvur uyg'otish;

Bolalarga milliy boylikni inson faoliyati ta'siri qanday bo'lishi kerakligini tushuntirish. Boylikni asrash, tarixiy boylikni e'zozlash, uni avlodlarga yetkazib berishni o'rgatib borish zarur. Davlat mulkiga munosabat, jamiyat ehtiyojini qondirish uchun milliy boylikning sarflanishi (tabiiy resurslar), uni ishlatilgan inson mehnati bilan yaratilgan narsalar o'rnini to'ldirishda insonning mehnati, ijodkorligi, milliy boylikning o'sish manbalari qanday ekanligi haqida tushunchalar berish zarur.

- mehnat samaraligidan faxrlanish.

Har qanday tarbiyada ham o'sha tarbiyaga tegishli tushunchalarning mazmunini to'liq anglab yetish o'sha tarbiya samaradorligini oshirishi hech kimga sir emas.

Tejamkorlikda vaqt masalasi alohida e'tiborga molik tushunchadir. U inson ixtiyoridagi bebaho xazinalardan biridir. Shuning uchun ham "Kun qaytadi, ammo vaqt qaytmaydi", degan naql bor, chunki vaqt o'lchovlidir. Undan dunyoni o'rganish, o'zgartirish, shaxsiy manfaat va mehnat samaradorligini oshirish borasidagi faoliyatlarda foydalanish mumkin. Shu sababli ham u qadrlidir. Tarixiy voqealardan foydalanish iqtisodiy tarbiya berishning samaradorligini oshiradi va talaba-yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga yordam beradi.

"Inson hayotidagi vaqt nima, uning mohiyati nimada?" degan savollarga donolar shunday javob beradi: "Vaqt - go'yo hayot kiyimi to'qiladigan iplar bo'lib, uning pishiq va nafisligiga qarab hayot aziz hamda bebaho bo'ladi". Agar iplar sifatsiz va to'zigan bo'lsa hayot ham tuban, mazmunsiz kechadi. Vaqtning yana bir xususiyati - agar u o'tib ketsa, qaytib kelmaydi. U inson sarf qiladigan asosiy dastmoyadir. Qanchalik ko'p bo'lsa ham ozdir. Barakali bo'lsa, ko'p. Shu bois ham inson o'z hayotining har bir daqiqa va lahzasidan unumli hamda barakali foydalanib, uni yaxshi amallar qilishga sarflashi vojibdir. Islom ta'limoti ham yalqovlik, loqaydlik, kabi illatlardan uzoqda bo'lishimizga amr qiladi va har kuni erta turishga, xayrli amallarni

qilishga hamda yoshlik, sihat-salomatlik, bo'sh vaqtni g'animat bilishga chorlaydi. Ulug' ajdodlarimiz ham kunlarini, vaqtu soatlarini foydali ish qilishga, go'zal ahloqiy va ilmiy darajalarga yetishish yo'lida sarflashga urinar edilar. Manashu tushunchalarni o'sib kelayotgan yosh avlod ongiga singdirishimiz kerak. Agar hozirgi yosh avlod vaqt tartibiga ahamiyat berib undan unumli foydalansa ularning bugunlari kechagisidan, ertangi kunlari bugungisidan a'lo bo'ladi. Hamisha "Vaqt qilichdir, agar sen uni kesmasang u seni kesadi", - degan hikmatli so'zga amal qilishlari zarur. O'tayotgan kunimiz, vaqtimizdan ibrat olmog'imiz lozim. Zero, kecha va kunduz yangilarni eskirtiradi, uzoqlarni yaqin qiladi, umrlarni qisqartiradi, yoshlarni qaritadi, keksalarni boqiylik sari yetaklaydi. Dono xalqimizda bir maqol bor, unda shunday deyiladi: "Vaqting ketdi, baxting ketdi"

Vaqt go'yo ulug' omaddir. Farzandlarimizniing ta'lim-tarbiyasiga e'tiborimizni kuchaytirib, ta'lim dargohlarida olayotgan bilimni tekshirib turish lozim. Farzandlar maktab, kollej va oliy o'quv yurtlariga borib kelay deganda ota-onasi kelajagi mevasi bo'lmish jigarbandini oldidan duo qilib kuzatadi. Ayrim farzandlar inson hayotidagi vaqtini g'animat bilmasdan bilim olish o'rniga turli xil internet klublarga borib vaqtini isrof qilib bormoqda.

Muhtaram yurtboshimiz ham bugungi kun yoshlarini kitobxonligi pasayib ketganligini ta'kidlab o'tdilar. "Jamiyatimizdagi barcha insonlar, ular kim va qanday mavqega ega bo'lmasinlar, kelajagimiz bo'lgan yoshlarimizni oltindan qimmat bo'lgan ne'matdan unumli foydalanishlari lozimligini tushuntirmoqligimiz kerak. Yoshi ulug'larimiz, muhtaram ota-onalar farzandlari ta'lim-tarbiyasiga beparvo bo'lmasliklari, vaqtlarini to'g'ri sarflashga o'rgatishlari kerak. Chunki, bugungi kunimiz va porloq kelajagimiz, ana shunday salohiyatli farzandlar qo'lidadir".

"Ulamolarimiz vaqtni g'animat bilish haqida juda ko'plab gap aytib ketganlar. Shuningdek o'zlari ham bu narsaga qattiq amal qilganlar. Hasan Basriy aytadilar: "Shunday zotlar bor edilarki, sizlar dirhamlaringizga hariz bo'lganlaringizdek, ular

vaqtlariga shunchalik hariz edilar”.¹ **“Ko‘p insonlar bebahra bo‘lgan ikki ne‘mat bor: sog‘lik va bo‘sh vaqt”**.² Farzand – insonning umr daraxti mevasi. Bu mevaning shirinligi esa ularning mehr suviga qay darajada qonganligiga bog‘liq. Farzandlariga vaqt tarbiyasini o‘rgatishning dastlabki poydevorlari esa oiladan boshlanadi. “Ruhshunoslarning ta’kidlashicha, bugungi kunga kelib yurtimizda ota-onalar farzandlari uchun bir kundan 12 daqiqanigina (!) ajratar ekanlar. Bu muddat ham ovqat paytidagi “taomni unday yegin”, “issiq kiyin”, “maktabda to‘polon qilma” kabigap-so‘zlarga sarflanadi. Farzand tarbiyasi uchun 12 daqiqa kifoya qiladimi? Bolalar uchun shugina muddatni ajratish noinsoflik emasmi? Bu holda ularga odamiylik shartlarini, odob-axloq namunalarini kim o‘rgatadi?! Kim ularga mehrning ta‘mini, samimiylikning suratini, oilaviy baxtning taftini ko‘rsatadi?!”³ Shuning uchun ham har qanday tarbiyani berish jarayonida ,maktabda ta‘lim olayotgan bolalar uchun maktab va ota-ona hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa vaqt tarbiyasida. Chunki Bolani bantligini ta‘minlash uchun ota-ona yetarlicha sharoitlarni yaratib berishi zarur.

XULOSA

Ulug‘ ma‘rifatparvar Abdulla Avloniy tarbiyaga e‘tiborsizlikning oqibatlari haqida kuyunchaklik bilan shunday yozgan edi: “Bugungi kunda jamiyatimizning yuzini qora qiluvchi pastkashlar, yomonlar, beboshlar, o‘g‘rilar, giyohvandlar kecha tarbiyasiga e‘tibor berilmagan bolalardir”. Darhaqiqat, ota-onaning farzandiga qoldirishi mumkin bo‘lgan eng katta merosi bu – munosib tarbiyadir.

Jamiyatimiz oldida vujudga kelayotgan muammolarni hal etishga faol kirisha oladigan, sharoitni yaxshi tushunadigan, keng qamrovli fikrlaydigan, hayotda uchraydigan kundalik va kasbiy muammolarni tushunadigan, tahlil qila oladigan,

¹ “Vaqt qadri” maqolasidan; Maxsumov Maqsud; Xoja Buxoriy o‘rta maxsus islom bilim yurti o‘qituvchisi

² “Al-jome as sahih” hadisidan. Imom al Buxoriy.

³ “Irfon” taqvimidan olindi. Nigora Mirzayeva; 2024-yil

taqqoslay oladigan, amaliy hal eta oladigan insonlarga bo‘lgan talab kuchaymoqda. Bunday mamlakat kelajagi bo‘lgan yoshlarni tarbiyalashda iqtisodiy tarbiya va vaqt tarbiyasini turmush tarziga mukammal singdira olgan yoshlar katta kuch vazifasini bajaradi. Oltindan qadrli, javhardan qimmatli bir narsa bor bo‘lsa, u vaqtdir. Vaqt bizning har turli ishni qilishga kuchimiz yetadigan fursatdir. Bir soatning bekor o‘tgani – ixtiyorimizda bo‘lgan fursatning zoye bo‘lganini bildiradi. “Vaqt hayotdir. Inson hayoti esa uning tug‘ilgan vaqtidan toki vafot etgunicha yashab o‘tadigan vaqtdir. Eng yaxshi inson, hayotini manfaatli ishlar bilan to‘ldirgan odamdir”, deganlar. Shunday ekan, ilm olishdan, vaqtingizni foydali ishlar bilan o‘tkazishdan va bu bilimlarni bolalarga berishdan hech qachon charchamasligimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. R.A.Mavlonova.N.H.Raxmonqulova,K.O.Matnazarova,M.K.Shirinov,S.Hafizov.”Umumiy pedagogika” Fan va texnologiya “nashriyoti 2018 yil
2. N.M.Quchqorova,,S.S.Otayeva.,A.R.Amangeldiyeva.,SH.O.Yo‘lchiyeva .,,”Pedagogik mahorat” Booknomy Print nashriyoti.,2024-yil.
3. “Vaqt.qadri”maqolasidan;Maxsumov Maqsud;Xoja Buxoriy o‘rta maxsus islom bilim yurti o‘qituvchisi
4. “Al-jome as sahih” hadisdan.Imom al Buxoriy.
5. “Irfon” taqvimidan olindi. Nigora Mirzayeva;2024-yil
6. Abobakirova, O. (2020). INTERPRETATION OF THE PERIOD AND HEROES IN UZBEK CHILDREN’S STORIES. Theoretical & Applied Science, (5), 821-825.
7. Kochkorbaevna, K. B., & Mamasoliyevna, I. H. (2022). About Methods of Teaching the Native Language. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 2(4), 26-29.
- 8.M.Mirzaahmedov "Mathematics and Economics" Primary Education 2005 No.

9. A.F. Economic education of elementary school students. - M.: Pedagogy, 1982. - S. 23.
10. SH.Yolchiyeva."Fundamentals of forming economic concepts in primary grade mathematics lessons" from the article LONDON CONFERENCE PROCEEDINGS 2021.
- 11.SH.Yolchiyeva."THE CONCEPT OF FACILITATION AND ITS SIGNIFICANCE IN PRIMARY CLASSES" Science and Innovation 28.05.2024.
12. Adkhamjanovna, K. M. ., Mirzakholmatovna, K. Z. ., Raxmonberdiyevna, T. S. ., & kizi, M. M. B. . (2022). Increasing Interest in the Lesson through Extracurricular Activities. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 256-261.
13. Solijonova Madinabonu Bahromjon qizi. (2023). DEVELOPING STUDENTS' LANGUAGE LEARNING SKILLS AND INCREASING THEIR MOTIVATION THROUGH GAMIFICATION. SCHOLAR, 1(26), 9–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8397153>
14. Solijonova, M. 2024. THE USE OF GAMES IN IMPROVING LEARNERS' RETENTION. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10809827>
15. Solijonova.M.B. DIASPORA TIMES GLOBAL SAT-FRI: May 18 - May 24, 2024. Different Approaches Of Teaching English As A Foreign Language To Young Learners. 21p.